

PROF **HISTÓRIA**

MESTRADO PROFISSIONAL
EM ENSINO DE HISTÓRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO DE HISTÓRIA

Linha de Pesquisa: Linguagens e Narrativas Históricas: Produção e Difusão

Atividade para realização do Produto de Mestrado – orientação: Profa. Dra. Marcella Albaine

DOI: 10.5281/zenodo.12049162

Oficina

“Professor Influencer? As Possibilidades do Instagram para o Ensino de História” – autoria: Hudson

Araújo - Etapa 1

Público alvo

Docentes de História da Educação Básica.

Realização

Oficina realizada durante o mês de Abril de 2023 com mestrandos ingressantes no ProfHistória da Universidade Federal de Roraima.

Objetivo

Explorar possibilidades didáticas, através do Instagram, que possam contribuir para o Professor de História, tornando essa rede um meio de interação e construção de conhecimento histórico escolar.

Etapas de desenvolvimento

Primeira momento (10 min.):

1º parte (5 min.): Apresentação do pesquisador/professor, situando a pesquisa e a experiência a frente do @profhudsonaraujo.

2º parte (5 min.): Apresentação da Pesquisa

Segundo momento (40 min.):

1º parte (10 min.): Apresentar as Redes Sociais, com ênfase no Instagram, como métodos utilizados para o Ensino de História, situando os ouvintes sobre as produções intelectuais sobre a temática, bem como, as potencialidades, possibilidades e dificuldades do uso das mesmas pelos Professores de História.

2º parte (5 min.): Nesse momento, utilizando-se de recursos como o site MentiMeter, será verificado e levantado sobre quais Redes Sociais que os professores usam e quais as palavras-chave vêm na mente deles quando pensam em Instagram.

3º parte (25 min.): A partir das palavras expostas anonimamente pelos professores, através da Nuvem de Palavras, será conversado sobre o uso do Instagram e outras Redes Sociais, na sala de aula e fora dela, entendendo-as a partir do pensamento dos próprios professores e suas experiências.

Terceiro momento (30 min.):

1º parte (10 min.): Será mostrado como montar um perfil profissional de Professor de História no Instagram e apresentar os recursos dessa plataforma, conversando com os docentes sobre as várias possibilidades do uso das mesmas, utilizando-se como principal referência o perfil @profhudsonaraujo. Serão apresentados não apenas o Instagram, mas também outros aplicativos que podem auxiliar na produção de conteúdo para essa Rede, tais como CapCut, Pinterest, Twitter, Canva, etc.

2º parte (5 min.) Finalização da Oficina, com agradecimentos.

PROF **HISTÓRIA**

MESTRADO PROFISSIONAL
EM ENSINO DE HISTÓRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO DE HISTÓRIA

Linha de Pesquisa: Linguagens e Narrativas Históricas: Produção e Difusão

Atividade para realização do Produto de Mestrado – orientação: Profa. Dra. Marcella Albaine

Oficina

“Professor Influencer? As Possibilidades do Instagram para o Ensino de História” – autoria: Hudson Araújo - Etapa 2

Público alvo

Docentes de História da Educação Básica.

Realização

Oficina realizada durante o mês de Setembro de 2023 com mestrandos ingressantes no ProfHistória da Universidade Federal de Roraima.

Objetivo

Explorar possibilidades didáticas, através do Instagram, que possam contribuir para o Professor de História, tornando essa rede um meio de interação e construção de conhecimento histórico escolar.

Etapas de desenvolvimento

Primeiro momento (20 min.):

1º parte (2 min.): Apresentação do pesquisador/professor, situando a pesquisa e a experiência a frente do @profhudsonaraujo.

2º parte (8 min): Relembrar o que foi visto na primeira parte da oficina pedagógica, revendo conceitos como Ensino de História no Instagram e como essa plataforma de divulgação de conhecimento histórico.

3º parte (10 min.): Apresentar e pontuar as várias recursos do Instagram que emospodem ser utilizados

pelo professor de história para produzir conteúdo histórico, bem como dicas de como criar um perfil e aplicativos que podem ajudá-los a criar conteúdo.

Segundo momento (40 hora.):

1º etapa (40 minutos): Nesta etapa, os professores ficarão livres para pensar e produzir conteúdos para o Instagram de acordo com o que foi conversado, colocando a mão na massa. Sendo incentivado a pensar sobre o que seus alunos estão vendo em sala de aula naquele momento, ou o que é importante para a sociedade. Foi pontuado que eles poderiam conversar e construir juntos a postagem.

Terceiro momento (45 minutos.):

1º etapa (30 min.): Neste momento, iremos conhecer os conteúdos criados e produzidos pelos próprios professores, trocando conhecimento e ouvindo as dificuldades e facilidades encontradas pelos docentes que se dispuseram à Oficina.

2º etapa (15 min): Finalização da Oficina, com ponderamentos sobre o que foi produzido e agradecimentos.